

NÓKIS QALASÍNDÁ XALÍQQA KOMMUNALLÍQ XÍZMET KÓRSETIW
TARAWLARÍNA SÍPATLAMA

Uzakbaev K.K.,

Ájiniyaz atındađı NMPI Geografiya oqıtıw metodikası kafedrası úlken oqıtıwshısı, geografiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD)

Turđanbaev D.N.,

Ájiniyaz atındađı NMPI Geografiya hám ekonomikalıq bilim tiykarları tálim bađdarı 2-kurs studenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15170504>

Kirisiw. Nókis qalası Qaraqalpaqstan Respublikasınıń ekonomikalıq, siyasiy, mádeniy hám administrativlik orayı. Ol $42^{\circ}27'$ arqa keńlik hám $59^{\circ}51'$ shıǵıs boylıqta Ámiwdáryanıń oń jaǵasında jaylasqan. Qala 1932-jılı kishi awıldıń ornında boy tiklegen.

Nókis qalası júdá qolaylı geografiyalıq orında, Ózbekstan Respublikasınıń arqabatisında, Qaraqalpaqstan Respublikasınıń oraylıq bóliminde jaylasqan. Qala arqalı Doslıq magistral kanalı, qubla-batisında Ámiwdárya dáryası aǵıp ótedi.

Qala Tashkent qalasınan arqada 1240 km, Moynaq qalasınan 220 km, Tórtkúl qalasınan 180 km qashılıqta bolıp, teńiz qáddinen 74 metr bálentlikte jaylasqan. Qala aymaǵı Nókis rayonınıń Órnek, Nókis xojalıqları, Ámiwdárya rayonınıń Berdaq xojalıqlarınıń jerleri menen shegaralasadı, eni 7 km ge jaqın tar polosada jaylasqan. Maydanı 220 km^2 di quraydı. Shegaralarınıń ulıwma uzınlıǵı 140,9 km bolıp, sonnan Nókis rayonu menen 121,3 km, Ámiwdárya rayonu menen 13,8 km, Qaraózek rayonu menen 5,8 km di quraydı.

Xalqınıń sanı 339,2 mın (01.01.2024) adam. Xalıqtıń tıǵızlıǵı 1 km^2 jerge 1542 adamdı quraydı.

Tiykarǵı bólim. Energetika sisteması Ózbekstan ekonomikasınıń eń áhmiyetli tarawlarınan biri esaplanadı. Sebebi bul sistema jetkerip berip atırǵan energiya kóp tárepten awıl xojalıǵı, sanaat hám xızmet kórsetiw tarawlarınıń búgini hám keleshegin belgilep beriwshi qural esaplanadı. Sonıń ushın respublikamız ǵárezsizlikti qolǵa kirgizgen dáslepki jıllardan-aq bul tarawdı rawajlandırıwǵa hám jańalawǵa kiristi.

Nókis qalasın elektr energiyası menen támiyinlew maqsetinde 667 transformator podstanciyaları qurılǵan. Sonnan joqarı kúshleniwli podstanciyalar sanı 10, tómen kúshleniwli podstanciyalar sanı 657. Qala aymaǵında 674 transormatorlar qurılǵan bolıp, olardıń joqarı kúshleniwli transformatorlardıń sanı 19, tómen kúshleniwli trasformatorlar sanı 657 ni quraydı.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

Nókis qalasi aymađı boylap elektr tarmoqlarınıń ulıwma uzınlıđı 1455,6 km bolıp, sonnan kabel tarmađınıń uzınlıđı 306,8 km di quraydı (1-keste).

1-keste

Nókis qalasın elektr energiyası menen támiyinlew kórsetkishleri

Transformator podstanciyaları sanı	-	667
<i>sonnan,</i>		
- joqarı kúshleniwli podstanciyalar	-	10
- tómen kúshleniwli podstanciyalar	-	657
Transformatorlar sanı	-	674
<i>sonnan,</i>	-	-
- joqarı kúshleniwli transformatorlar	-	19
- tómen kúshleniwli transformatorlar	-	657
atap aytqanda, 2022-jılda ornatılğan jańa transformatorlar	-	14
Qala boyınsha elektr tarmoqları uzınlıđı, km	-	1455,6
<i>sonnan,</i>		
Kabel tarmađınıń uzınlıđı, km	-	306,8
- 6-10 Kv kabel tarmađı	-	249,2
- 0,4 Kv kabel tarmađı	-	57,6
Hawa tarmađınıń uzınlıđı, km	-	1148,7
- 110 Kv hawa tarmađı	-	169,3
- 35 Kv hawa tarmađı	-	12,8
- 6-10 Kv hawa tarmađı	-	383,2
- 0,4 Kv hawa tarmađı	-	580,4
Ornatılğan elektr esaplađıshlar sanı	-	76824
<i>sonnan,</i>		
- elektron elektr esaplađıshlar	-	5424
- plastik kartalı elektr esaplađıshlar	-	-
- avtomatlastırılğan elektr esaplađıshlar	-	71400
- basqalar	-	-
atap aytqanda, 2022-jılda ornatılğan elektr esaplađıshlar sanı	-	71400
- shańaraqlarğa	-	68622
- yuridikalıq shaxslarğa	-	2778
Elektr energiyası tutınıwın aralıqtan turıp úzliksiz qadađalaw sistemasına jalğanğan yuridikalıq hám fizikalıq shaxslar sanı	-	44949
<i>sonnan,</i>		
- fizikalıq shaxslar	-	44443
- yuridikalıq shaxslar	-	506

Qala boyınsha ornatılğan elektr esaplađıshlardıń sanı 76824 bolıp, sonnan elektron esaplađıshlardıń sanı 5424, avtomatlastırılğan esaplađıshlardıń sanı bolsa

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

71400 di quraydi. Elektr esaplagishlarini 68622 si sha'araqlarga, 2778 i yuridikakaliq shaxslarga tiyisli.

Elektr liniyasini jetkerip beriwshi kabel tarmagini uzunligi 306,8 km bolip, sonnan 249,2 km 6-10 Kv kabel tarmagi, 57,6 km i 0,4 Kv kabel tarmagi esaplanadi. Hawa tarmoqlarini uliwma uzunligi 1148,7 km bolip, sonnan 110 Kv hawa tarmagi 169,3 km, 35 Kv hawa tarmagi 12,8 km, 6-10 Kv hawa tarmagi 383,2 km di quraydi.

Bugingi künde Ózbekstanda tabiiy gaz jetkerip beriw liniyalarini uzunligi 13,7 min km magistral gaz qubirlari, 25 kompressor stanciyalari, 341 gaz bolistiriw stanciyalari (GBS), 2 gazdi jer astinda saqlaw qoymaxanasi arqali amelge asirilmaqta.

2-keste

Nokis qalasin tabiiy gaz benen tamiyinlew korsetkishleri

Tabiiy gaz benen tamiyinlewshi kaxanalar	-	1
- olardagi jumishlardin sanı	-	85
Gaz bolistiriw punktlari	-	1103
Tabiiy gaz tarmoqlarini uzunligi, km	-	815,1
sonnan, jer asti tarmaq uzunligi	-	256,3
Gaz tutiniwshilarini jami sanı	-	69304
- yuridikaliq shaxslar	-	1705
- fizikalik shaxslar (xaliq)	-	67599
Xaliqtin gazge bolgan jillik talabi, mln.m³	-	843,2
Qalanin 2019-jildagi gaz tutiniwi, mln.m³	-	766,5
Suyiltirilgan gaz ballonlari sanı	-	805
sonnan, 2019-jilda xaliqqa jetkerip berilgen jana gaz ballonlari sanı	-	-
2019-jilda xaliqtin suyiltirigna gaz benen tamiyinleniwi, min m³	-	60,4
Jan basina kundelikli gaz tamiyinati, m³	-	3,4/3,2
sonnan, tabiiy gaz	-	6,0
suyiltirilgan gaz	-	0,1
Gaz benen tamiyinlengen xaliq sanı, min adam	-	319,8
Gaz benen tamiyinleniw darejesi, %	-	100,0
- tarmaq arqali tamiyinlengen xaliq sanı	-	318180
sonnan, gaz esaplaw uskeneleri ornatilganlar sanı	-	65898
tarmaq arqali tamiyinleniw darejesi, %	-	99,4
- suyiltirilgan gaz benen tamiyinlengen xaliq	-	1620
Gaz benen tamiyinlenbegen xaliq	-	-

Tarawda, jana kanlerdi ozlestiriw hamde zamanagoy ondiris zavodlarin iske tusiriwge oz aldina itibar qaratilmaqta. Atap aytqanda, jer asti bayliqlarin

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

mámleketimiz mápi jolında isletiw barısında iri joybarlar ámelge asırılıp atır. Qaraqalpaqstannıń Qońırat rayonu aymaǵındaǵı Surgil káni negizinde iske túsirilgen Ústirt gaz-ximiya kompleksi de usılar qatarında.

Nókis qalası xalqın tábiyy gaz benen támiyinlew respublikanıń aldında turǵan aktual másele bolıp esaplanadı. Usı máseleni sheshiw maqsetinde tábiyy gaz benen támiyinlewshi kárxana xızmet kórsetpekte. Kárxanadaǵı jumısshılardıń sanı 85 adamdı quraydı. Qala aymaǵında 1103 gaz bólistiriw punktleri jaylasqan bolıp, tábiyy gaz tarmaqlarınıń uzınlıǵı 815,1 km di duraydı. Qala boyınsha gaz tutınıwshılarınıń ulıwma sanı 69304 bolıp, olardıń 1705 si yuridikalıq shaxslar, 67599 i fizikalıq shaxslar bolıp esaplanadı (2-keste).

Tutınıwshılar ushın jánede qolaylıqlar jaratıw maqsetinde paydalanılǵan tábiyy gaz ushın esap-kitap qılıwdıń jańa avtomatlastırılǵan billing sisteması engizilgen hám UzPaynet hámde SMS-tólem sıyaqlı elektron tólemlerdiń mobil sistemaları menen almastırılǵan. Sonday-aq, suyılıtırılǵan gaz jetkerip beriw boyınsha da salmaqlı isler ámelge asırılmaqta.

Ózbekstanda oraylasqan tarmaqlar arqalı taza ishimlik suwı menen támiyinlew dárejesi 68 %. Bul kórsetkish, Qaraqalpaqstan Respublikasında 52%, Buxarada 53%, Qashqadarya hám Surxandarya 54%, Xorezmde 56% ti quraydı.

Nókis qalasında ishimlik suwı menen támiyinlewshi 1 kárxana bolıp, olardaǵı jumısshılardıń sanı 203 adamdı quraydı. Qala xalqına 1 suw tazalawshı qurılma xızmet kórsetedi. Bul qurılmanıń ámeldegi suw tazalaw quwatı 65000 mıń kub metr sutkanı quraydı. Suwdı xlorlawshı úskenerlerdiń sanı 2 ew bolıp, sonnan birewi ońlawdı talap etedi.

Oraylıq Aziyada qáwipsizlik hám turaqlılıqtı támiyinlew menen baylanıslı mashqalalar haqqında sóz barganda regionnıń ulıwma suw qorlarınan aqılǵa muwapıq paydalanıw máselesin shetlep ótip bolmaydı. Dúnya júzi densawlıqtı saqlaw shólkemi maǵlıwmatlarına qaraǵanda, dúnyadaǵı keselliktiń 50%i ishimlik suwınıń sapasına baylanıslı. Ózbekstanda xalıq sanınıń kóbeyiw sebepli suw támiynatı keskin mashqala bolıp qalmaqta. Aral teńizi qurıp barıwı Oraylıq Aziya regionınıń ekologiyasına unamsız tásir kórsetip atır. Aral teńizi basseyninde jasawshı 60 millionnan zıyat xalıq onıń tási astında qalǵan. Aral teńizi regionınıń klimatlıq regulyatorı bolıp xızmet etken teńizdiń qurıǵan túbinde 5,7 million gektardan artıq maydanǵa iye Aralqum shóli payda boldı. Aral daǵdarısı ishimlik suwı hám suwǵarıw ushın qollanılatuǵın dárya suwınıń keskin jetispewshiligi hám oǵada pataslanıwı, xalıq salamatlıǵınıń jamanlasıwı, náresteler óliminiń artıwına hám basqalarǵa sebep bolıp atır.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

3-keste

Nókis qalasın ishımlık suwı menen támiyinlew kórsetkishleri

Ishımlık suwı támiynatı kárxanaları	-	1
- olardağı jumısshılar sanı	-	203
Ishımlık suwı alıw qurılmaları sanı	-	1
sonnan, suw tazalaw qurılmaları	-	1
Skvajınalar	-	-
Qurılmaların joybardağı quwatı, mıń kub metr sutka	-	65000
- ámelde, mıń kub metr sutka	-	65000
Kúnlik suw satıw, mıń kub metr sutka	-	-
- sonnan xalıq, mıń kub metr sutka	-	-
1 metr kub suw islep shıǵarıw ushın sarıplangán elektr energiyası, kVt	-	-
Jan basına kúnlik tutınıw, litr	-	-
Xlorlaw úskeneleri sanı	-	2
sonnan, ońlaw talap etiledi		1
Suw qubırları hám tarmaqları uzınlıǵı, km	-	503,5
- qubırlar	-	86,2
sonnan, ońlaw talap etiledi	-	27
- tarmaqlar	-	414,4
sonnan, ońlaw talap etiledi	-	106,1
Ishımlık suwı menen támiyinlengen xalıq sanı, mıń adam	-	333,4
Ishımlık suwı menen támiyinleniw dárejesi, %	-	98,3
- oraylasqan ishımlık suwı menen támiyinlengen xalıq sanı	-	333,4
oraylasqan ishımlık suwı menen támiyinleniw dárejesi, %	-	98,3
Atap aytqanda, tarmaqqa jalǵanlar	-	-
Kóshe kolonkaları arqalı	-	-
- basqa dereklerden támiyinlengen xalıq	-	-
Atap aytqanda, bulaqlardan	-	-
Qudıq kachalkalardan (skvajınadan tısqarı)	-	-
dárya, say, kanal, háwiz	-	-
- tasıp keltiriw arqalı támiyinlengen xalıq sanı	-	5 766

Nókis qalasında oraylasqan ishımlık suwı menen támiyinlengen xalıq sanı 333,4 mıń adamdı quraydı. Qala xalqınıń ishımlık suwı menen támiyinlengenlik dárejesi 98,3% ti quraydı. Tasıp keltiriw arqalı suw menen támiyinlengen xalıq sanı 5 766 adamdı quraydı (3-keste).

Juwmaqlaw. Nókis qalası xalqına kommunallıq xızmetlerdi kórsetiwdi bunnan bılayda jaqsılaw húkimetimiz aldındağı aktual máselelerden birine aylangán. Qalanıń

bas jobasi ótken ásirdiń 40-jillarına tiyisli bolıp, ótken waqıt dawamında maydanı úlkeygen, xalqınıń sanı artqan Nókis qalasında jańalanıwlar ámelge asırılmaqta. Ásirese xalıqqa qolaylı turmıs jaǵdayın jaratıw maqsetinde sociallıq tarawlarǵa, sonıń ishinde komunallıq xızmet kórsetiw tarawlarına ayrıqsha itibar qaratilmaqta.

Nókis qalasında xalıqtıń tez pátler menen kóbeyiwi nátiyjesinde elektr energiya, tábiyiy gaz hám ishimlik suwı tarmaqlarına júklemeler kóbeymekte.

Búgingi kúnde qalanı elektr energiyası, tábiyiy gaz, oraylasqan ishimlik suwı menen támiyinlewde júzege kelgen mashqala bul jetkerip beriw tarmaqlarınıń ońlawǵa mútáj jaǵdayǵa kelip qalǵanlıǵı bolıp esaplanadı. Sonday-aq, jıldıń suwıq máwsimlerinde elektr energiya hám tábiyiy gazge, ıssı máwsimlerinde bolsa ishimlik suwına bolǵan talaptıń joqarı bolıwı baqlanadı. Sol sebepli qıs aylarında elektr energiya hám tábiyiy gaz jetkerip beriwde úzilisler júz berse, jaz aylarında ishimlik suwın jetkerip beriwde úzilisler júz berip, jiberilip atırǵan suwdıń sapası ádewir tómenlep ketedi. Mine usı mashqalalardı sheshiw ushın qalanıń elektr energiya, tábiyiy gaz hám oraylasqan ishimlik suwı tarmaǵın kapital ońlaw talap etiledi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Iskenderov A. B., Uzaqbaev Q. K., Sharibaev Am D. I. B. Turizm hám rekreaciyalıq geografiya” páninen oqıw-metodikalıq qollanba //Nókis-2019. – 2019. – T. 128.
2. Turdimambetov I. R., Uzaqbaev Q. K., Niyazimbetova G. CURRENT STATUS OF MEDICAL SERVICES IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN //Science and education in Karakalpakstan.–2020. – 2020. – T. 2. – C. 104-108.
3. Turdimambetov I. R., Uzaqbaev Q. K., Oteuliev M. O. Territorial formation of the education system in improving the quality of life of the population of the Republic of Karakalpakstan //Экономика и социум. – 2020. – №. 12 (79). – C. 276-279.
4. Turdimambetov, I., Joldasov, A., Iskenderov, A., & Uzaqbaev, Q. (2022). Qaraqalpaqstanm ekonomikalıq ham sociallıq geografiyasi.
5. Tursinbaevna, Gayrova Roza, and Uzaqbaev Qoblan Keunimjay Uli. "Territorial Location Of Medical Services To The Population In The Republic Of Karakalpakstan." *The American Journal of Applied sciences* 2.11 (2020): 28-33.
6. Бекбулатова Г.А., Нурбаева А Основные факторы развития и размещения торгового обслуживания, "Экономика и социум" ISSN 2225-1545. №12(103) 2022.
7. Бекбулатова Г.А., Авезова Н. Региональные аспекты организации развития и размещения сфер торгового обслуживания. "Экономика и социум" ISSN 2225-1545. №12(103) 2022.
8. Узакбаев К. К. АҲОЛИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАЛАРИ ГЕОГРАФИЯСИДА ЯРАТИЛГАН НАЗАРИЯЛАР ТАҲЛИЛИ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 17. – C. 919-929.
9. Узакбаев К. К. АҲОЛИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАЛАРИНИ ҲУДУДИЙ ТАШКИЛЛАШТИРИШ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 233-240.
10. Узакбаев К.К. ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРДА АҲОЛИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАЛАРИНИ ҲУДУДИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 17. – C. 845-857.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

11. Утепова Г. Б., Узакбаев К. К. РОСТ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН И ЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ //Экономика и социум. – 2021. – №. 10 (89). – С. 1121-1130.
12. Умаров, Е. К., Искендеров, А. Б., Раджапов, М. Я., & Айтуганова, А. К. Қорақалпоғистон Республикаси халқ хўжалигини ҳудудий такомиллаштириш муаммолари. *Ўзбекистон География жамияти ахбороти*, 22, 57-59.

